

Новый Период Немецкой Философии

Сайимназаров Азиз Илхомович

Студент ТГТрУ

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

Научный руководитель

Аннотация: В новую эпоху в Германии процветали такие писатели, как Гете, Шиллер, Лессинг, и такие философы, как Кант, Фихте и Гегель. В их произведениях нашли свое выражение взаимное согласие, согласие, противоречивый характер немецкой буржуазии. Немецкая буржуазия перешла к философии, в которой политическая активность не была практичной.

Ключевые слова: Гете, Шиллер, Лессинг, Кант, Фихте, Гегель.

Французская философия и немецкая классическая философия возникли в конце 18 — начале 19 веков. В этот период в Германии зародился капитализм, а феодальные отношения разрушались. Немецкая классическая философия создавалась и развивалась под влиянием буржуазно-демократических характеров и революционных восстаний этого периода. Выдающиеся деятели немецкой классической философии выступили как идеологи немецкой буржуазии. Германия была политически и экономически отсталой по сравнению с другими странами Западной Европы. Немецкая буржуазия была робкой и слабой. В такой период, говоря более простым языком, «он занимался малыми делами и большими мечтами».

В этот период в Германии процветали такие писатели, как Гете, Шиллер, Лессинг, такие философы, как Кант, Фихте и Гегель. В их произведениях нашли свое выражение взаимное согласие, согласие, противоречивый характер немецкой буржуазии. Немецкая буржуазия перешла к философии, в которой политическая активность не была практичной. Представители немецкого идеализма использовали недостатки домарксистского метафизического материализма, критиковали его на основе идеалистической диалектики и выдвинули ряд блестящих идей, поскольку ученые, создавшие эту философскую систему, опирались на исторический, естественный и научный материал. Немецкая классическая философия была высшей ступенью буржуазной мысли, но ее создатели были бессильны перед революционными выводами, вытекавшими из их диалектических взглядов.

Основоположником немецкой классической философии был И. Кант /1724-1804/. Он публицист, работает в области философии и права. Поскольку он был идеологом немецкой буржуазии, его философия отражала двойственность, характерную для немецкой буржуазии. Он пытается примирить идеализм и материализм, религию и науку, а с другой стороны отрицает знание вещей /агностицизм/. Философия Канта делится на два периода. «Докритический» и «критический период». Оба периода пытаются примирить материализм и идеализм. В первый период, под влиянием изучения медицинских наук, в нем были сильны материалистические аспекты. Во втором периоде преобладали идеалистические идеи. Кант начинает свою работу с критики космогонии Ньютона. Если Ньютон формулировал закон тяготения, исходя из ситуации своего времени, то Кант исходит из его возникновения и развития. Демокрит, последователь Эпикура, рассматривает этот вопрос как трагедию привязанности Ньютона к Богу. Он объясняет происхождение Солнечной системы

небулярным происхождением и доказывает проблему постоянного создания и исчезновения материи, говоря, что импульса нет. Кант ставит проблему возможности научного познания как задачу. По его словам, сначала следует проверить возможность познания. И это приводит к тому, что то, что ему нужно знать, ставится в один ряд с процессом познания. Но И. Кант ограничивает мышление. По его мнению, реальность вещей отличается от сущности вещей. Он говорит, что существует объективный мир, но они (вещи) существуют сами по себе и не могут быть познаны. Такой взгляд на Канта ведет к агностицизму. По Канту, действительность хаотична, и наш разум не связан с опытом, а вносит в действительность общие необходимые законы. Итак, по Канту, вещи должны быть согласованы с сознанием.

Заслуга Канта состоит в критике метафизического метода и приближении к диалектическому методу, в признании противоречий человеческого мышления. Элементы идеализма и материализма в философии Канта оказали большое влияние на развитие немецкой философии.

Его философия возникла из идеализма Г. Гегеля и материализма Фейербаха. Немецкий идеализм (1770-1831) достиг своего апогея в философии Гегеля. Главный вопрос его философии решался на основе объективного идеализма. Он утверждал, что мирской дух лежит в основе явлений природы и общества. Он говорит, что мирской дух — первый, а природа — производная. Основой философии Гегеля является абсолютная идея. Между философской системой Гегеля и его методом возник конфликт. Этот конфликт отражал природу немецкой буржуазии, с одной стороны, ее борьбу против старых феодальных отношений, а с другой — ее страх перед растущим рабочим движением. Гегель основал диалектический метод, продвигая идею развития в философии.

Диалектический метод является рациональным ядром философии Гегеля. Гегель был первым, кто полно и сознательно описал общие формы диалектического движения.

Многие философы дали положительную оценку теории широкого и глубокого развития Гегеля, имеющей богатое содержание. Учение Гегеля о диалектическом развитии снизу вверх, от простого к сложному, есть удар по метафизическому учению. Гегель был первым, кто установил законы диалектики, хотя и на идеалистической основе.

Признавая реальность противоречий, Гегель, высказав мнение, противоположное метафизике, доказывает, что противоречие есть внутренний источник движения и развития, а единство и борьба противоположностей — главный закон диалектики.

Гегель охарактеризовал скачкообразный постепенный переход развития от количественных изменений к качественным и основал закон диалектического перехода от количественных изменений к качественным. Доказав, что существует связь между старым и новым в развитии и сохранение положительного содержания низшей ступени, отрицаемого на высшей ступени развития, он открыл закон отрицания отрицания. Помимо основных законов диалектики, Гегель охарактеризовал также такие категории диалектики, как причина и следствие, конфликт и необходимость и случай, возможность и действительность, содержание и форма, сущность и событие. Таковы прогрессивные стороны философии Гегеля и ее основные достоинства.

Заслуга Гегеля еще и в том, что он первый показывает весь природный, исторический и духовный мир как процесс, т. е. как непрерывное движение, изменяющееся, переформировавшееся и развивающееся, и это движение пытается теоретически раскрыть внутреннюю связь развития с Тем, что Гегель не решил этой задачи практическим путем, здесь не важно. Его историческая заслуга заключалась в том, что он поставил эту задачу посередине.

Главным достижением философии Гегеля является его система. Он был против материализма, потому что был объективным идеалистом. Он считал, что материальный мир есть воплощение абстрактной идеи, что процесс непрерывного развития свойственен абсолютному духу, а не реальному миру, и что этот дух является основой мира.

По Гегелю, творцом реальности является также абсолютная идея. В схеме Гегеля абсолютная идея проходит в своем развитии три периода: 1) тень: она живет в состоянии мысли, возникшей раньше природы. Он предстал перед человеком. По его мнению, абстрактная мысль, живущая вне человеческого разума, заключена в абсолютной идее. Он выразил это в книге «Логика».

На определенном втором этапе своего развития абсолютная идея превращается в свою противоположность — природу. То есть он отчуждает себя. В третьем периоде в человеке воплощается абсолютная идея. Он объясняет это в «Философии духа».

В третьем периоде человеческое мышление находит свое выражение в различных формах общественного сознания и достигает абсолютной истины, тем самым заканчивается период развития абсолютной идеи, в результате развитие превращается в порочный круг.

Философия Гегеля затрагивает вопросы философии государства и права, эстетики, философии религии, а также дает свои идеалистические мысли в этой области.

REFERENCES

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Қажумов Мирожалол Ўктамович . (2023). Взгляды на общественные отношения в раннем средневековье. *Innovative Technologies in Construction Scientific Journal*, 3(1), 80–83.
2. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Эшонкулов Хожиакбар Нормўминович. (2023). Проблема общества и государства в взглядах европейских ученых. *Innovative Technologies in Construction Scientific Journal*, 3(1), 53–55.
3. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Адашев Бехруз Ашрафович (2023). Взгляды на формирование социальных отношений. *Innovative Technologies in Construction Scientific Journal*, 3(1), 41–44.
4. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Қўқонбоев Асадбек Шарипжонович. (2023). Социально-философские взгляды Амира Тимура. *Innovative Technologies in Construction Scientific Journal*, 3(1), 3–6.
5. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Мамасодиқов Бехрузбек Ботирович. (2023). Стабильность в социальных отношениях. *Innovative Technologies in Construction Scientific Journal*, 2(1), 138–142.
6. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Севинч Акмаловна Тоғаева. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*. Vol. 1 No. 2 (2024). P. 52-55.
7. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Шавкатова Сарвинозхон Лазиз қизи. РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*. Vol. 1 No. 2 (2024). P. 60-63.
8. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Ўралова Дилноза Орифбой қизи. РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*. Vol. 1 No. 2 (2024). P. 56-59.
9. Бахриддин Лутфуллаевич Миржамолов Мирсаид Мирвохид ўғли. РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*. Vol. 1 No. 2 (2024). P. 48-51.
10. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Мухамеджан Батиржанович Рауажов. ВЗГЛЯДЫ ГЕГЕЛЯ НА ОБЩЕСТВО И ЗАКОНЫ ЕГО РАЗВИТИЯ. *ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI*. 2023/4/25. 3/31. 69-75.